

BUXORO AMIRLIGI RASMIY HUJJATLARIDA AYOLLARGA DOIR MASALALAR**Azizov Ikromjon Shadibayevich**

tarix fanlari bo'yicha (PhD) falsafa doktori
Perfect-university Gumanitar fanlar kafedراسи dotsenti,
azizov.ikrom@perfectuniversity.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655199>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rta asrlar O'zbekiston tarixida ayollar huquqlari muntazam ravishda poymol etilgan va ularning jamiyatdagi mavqei past bo'lgan, degan biryoqlama yondashuvlar ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida bunday qarashlarga muqobil bo'lgan tarixiy dalillar keltiriladi va ular tanqidiy yondashuv asosida yoritiladi. Maqolada asosiy manba sifatida Buxoro amirligiga oid rasmiy hujjatlardan foydalanilgan. Ushbu hujjatlar o'z davrida davlat boshqaruvida muhim o'rin tutgan yuqori lavozimli amaldorlar tomonidan tasdiqlanib, muhrlar bilan rasmiylashtirilgan. Keltirilgan manbalar ayollarning huquqiy va ijtimoiy mavqeiga oid masalalarni qayta ko'rib chiqish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Fiqh, oq pul, qora pul, darvoza, ta'zir, bejinoyat, adolat, aqd, zavja, shohidlik.

Аннотация

В данной статье с научной точки зрения анализируются односторонние подходы, согласно которым в истории Узбекистана средневекового периода права женщин систематически ущемлялись, а их социальный статус рассматривался как низкий. В рамках исследования приводятся альтернативные исторические факты, опровергающие подобные представления и раскрываемые на основе критического анализа. В статье в качестве основных источников использованы официальные документы Бухарского эмирата. Данные документы были утверждены и заверены печатями высокопоставленных должностных лиц, игравших значимую роль в системе государственного управления. Представленные источники позволяют по-новому осмыслить вопросы правового и социального положения женщин.

Ключевые слова: Юриспруденция, белые деньги, черные деньги, ворота, наказание, невиновность, справедливость, договор, брак, свидетельство.

Abstract

This article provides a scholarly analysis of one-sided approaches that claim women's rights were systematically violated and that women held a low social status in the history of medieval Uzbekistan. Within the scope of the study, alternative historical evidence is presented and examined through a critical analytical framework. The article draws primarily on official documents of the Bukhara Emirate as its main sources. These documents were approved and authenticated with seals by high-ranking officials who played significant roles in the system of state governance. The sources presented allow for a re-evaluation of the legal and social status of women.

Key words: Jurisprudence, white money, black money, gate, punishment, innocence, justice, covenant, marriage, testimony.

Bizga ma'lumki *fiqh* (islom qonunchiligi va aynan musulmon huquqshunosligi va amaliyoti)da Yaratgan Egam juft qilib yaratgan erkak va ayolning huquqlari alohiga, aniq va tushunarli tarzda bayon qilingan. Fiqh nazariyasi va amaliyotida er va xotin muammosi ko'rilganda ular bir-biriga taqqoslanmaydi va teng ko'rilmaydi. Chunki inson yaralish tabiati,

tabiatdagi roli va vazifasiga ko'ra erkak va xotin jins sifatida bir-biridan jiddiy farqlanadi. Fiqhiy manbalarda erkakning vazifalari alohida, ayolning vazifalari alohida tushuntirilishi bilan birga erkak va ayolga aloqador masalalar aloqadorlik yuzasidan kelib chiqib tushuntirilgan. Ayol hech qachon erkak bilan barobar qo'yilishi yoki tenglashtirilishi mantiqan mumkin emas, islom aqidasi ko'ra ayol mo'tabar ko'rilgan holda, erkaklar tarafidan har tomonlama himoyalashga va asrab-avaylashga buyurilgan.

Buxoro amirligi huquqiy tizimi ham fiqhga asoslanganligi sababli ayollar barcha masalalar yuzasidan kelib chiqadigan muammolarni hal qilish yuzasidan qayerga va kimga murojaat qilishni juda yaxshi bilishgan.

Buxoro amirligi Xuzor (hozirgi G'uzor) viloyatida Ortiq og'aliq xuzoriy nomli kishi amirga ariza bilan arz qilgan. Ariza yuzasidan taxqiq va taftish qilish uchun ushbu hujjat sohibi (nomini keltirmagan) mas'ul qilingan. Ushbu mas'ulning surishtirganlariga ko'ra Mirzoqul qizi Ro'ziy ismli juvon tunda Xuzordan otasining uyidan qochib Ortiq og'aliqning uyiga kelgan va Ortiq og'aliqning javon o'g'li mullo Bobojonga *tani* (o'zi)ni bag'ishlamoqchi bo'lgan. Ammo, og'aliqning o'g'li Bobojon mazkur Ro'ziy qabul qilmay guzarning katta va kichiklari, kadxudolari oldida qizni ota va onasiga topshirishgan. Ushbu oraliqda qoziy mullo Ahmad o'roq o'z *odami* (xabar beruvchilari bo'lishi mumkin, bu yerda yordamchilari ma'nosi ustun kelmaydi) suxaniga kirib, haqiqatni surishtirmay Ortiq og'aliq va Ro'ziy qizi 75 *cho'b* (qamchilab o'rish) *ta'zir* (jazo), Ortiq og'aliqning xotini Oyto'rani qopga solib, *bejinoiyat* (qilmagan jinoyatiga ko'ra) bisyor jarohatli zarb urdirgan.

O'z gunohini bilmagan Ortiq og'aliq amirga ariza bilan murojlat qilgan. Taftish uchun mas'ulning bilgan ma'lumotlariga ko'ra, Mirzoqul qizning otasi mazkur Ortiq og'aliqqa amakivachcha bo'lishgan. Voqe'adan olti oy muqaddam qiz o'zini Ortiq og'aliqning o'g'liga bag'ishlamoqchi bo'lganida qizning otasi rozi bo'lmay, boshqa kishiga *aqd* qilib bergan. Mazkur qiz men otamning aqdidan xabarim yo'q va rozi emasman deb, Ortiq og'aliqning hovlisiga kelgan. Yuqoridagi manzaraga qo'shimcha ravishda og'aliqning o'g'li uni qabul qilmay guzar ahli oldida to qizning ota onasi kelguncha Sohib oqsoqol hovlisiga qo'yib turishgan. Qiz bu hovlidan ham qochib yana Ortiq og'aliq hovlisiga kelgan. Voqe'adan xabar topgan qizning ota va onasi qoziga kelib shikoyat qilishgan. Ular o'z shikoyatlarida Ortiq oqsoqolning xotini va To'ra oqsoqolning xotini (Ortiq oqsoqolga qarindosh) birgalikda qizimizni yomon yo'lga boshladi deb shikoyat qilishgan. Qozi esa bu ayollarni qopga soldirib, Ortiq oqsoqolning xotini 39 qamchi, To'ra oqsoqolning xotini 25 qamchi urdirgan. Ortiq oqsoqol va Ro'ziy juvon 75 darra ta'zir urdirganda bechora qiz: "men otamning aqdidan xabarim yo'q edi, men o'zimni Ortiq og'aliqning o'g'liga bag'ishlaganman deb faryod solib", jazolamasliklarini so'ragan [1].

Mazkur voqe'a yuzasidan mas'ul qilingan ushbu *hujjat* (hisobot) soxibining xulosasiga ko'ra, qozi mullo Ahmad o'roq o'z qozilik kasbiga yengiltaglik va mas'uliyatsizlik bilan qaraganligini tanqid qilgan. Shu bilan birga qozixonaga o'z dil xohishini izhor qilib, qizlar tarafidan ko'plab murojaat qilinishini va mas'uliyatli qozilar agar holat nizosiz bo'lsa ularni aqd (nikoh kelishuvi) qilishi, agar nizoli bo'lsa ularning qarindoshlari va tomonlarni murosaga keltirishi lozimligini ham keltirib o'tgan.

Shimoliy Qasamrabotda faoliyat olib boradigan *sarrof* (valyuta ayirboshlovchi) larning kattasi Asad ismli kishining aksar *pul* (tillo va tangadan keyin turuvchi valyuta, *puli siyoh* (qora pul) ham deyilgan)lari puchroq bo'lib, soxta quyilgani aniq bilinib turganligi uchun raisi uni keltirib so'roq qilganda aybiga iqrora bo'lgan. Jinoyatchining iqroriga ko'ra Mohbegim ismli ayol

Talipochning uchta darvozasidan kelib mazkur soxta pullarni unga berganligini, u esa xaqiqiy pullarga qo'shib valyuta ayirboshlagan. Rais u ayolni keltirib so'roq qilganda ayol ham jioyatiga iqror bo'lgan. Mahsulotlarning farqiga boradigan kishilar mazkur soxta valyutaning soxtaligini bilishgan va ayolning eri yo'qligi uchun bu jinoyat yo'liga kirgan degan fikrni berishgan. Rais ushbu jinoyatchi ayolni xibsda saqlayotganini, kelgusida ushbu masala yuzasidan amir qanday qarorga kelishini amirning hukmiga havola qilinib ushbu hujjat tuzilgan.

Hujjatning quyisida asosiy matndan chetdagi yozuvda *darvoza* (oliy ark qoshidagi zindon)ga yuborilsin, siyosat qilinsin (qonunlar asosida jazo muqarrarligi uqtirilishi, odamlarga ma'lum qilish ma'nosida kelgan), holatga qarab arz qilinsin, o'zini va hovlisi tekshirilsin kabi ko'rsatmalar mavjud [2].

Amirlikda soxta valyutani muomalaga jalb qiluvchilar qonunan jazoga tortilgan, jinoyatchi ayol bo'lganligi va uning eri yo'qligi sababli jazo qat'y bo'lishi mumkinligi uqtirilishi haqida ko'rsatma olingan, ammo, qat'iy jazo berilishiga shoshilinmagan, jinoyatchida yana boshqa yashirin soxta valyuta birliklari bo'lishi mumkinligi uchun uning hovlisi tekshirilishi haqida ko'rsatma olingan, ichki ishlar va sud mulozimlari jinoyatchilarni ushlagan vaqtda davlat rahbarining ijozatisiz hech qanday chora ko'rishmagan.

Mullo Mirbadriddin qozi kalon va mullo Jonmirzobiy yuqori devonbegining amirga bergan hisobotida Buxoro shahridagi Xiyobon guzaridan Sultonboyning xotini Sayyidaoy ismli ayol 20 tanga *qora pul* (mis valyuta)ni keltirib Registondagi Qobil ismli sarrofga berib oq tanga (kumush valyuta)ga olmoqchi bo'lib o'zining qora pullari orasiga soxta pul qo'shib uzatgan. Mazkur sarrof za'ifaga qarab pullaringning orasida soxta pullar ham bor ekan deb so'raganda, mazkur za'ifa pullarni tashlab qochmoqchi bo'lgan. Ushbu vaqtda sarroflar kamon kabi tizilib uning oldini to'sishgan va uni qo'lga olib, arki oliy darvozasi oldiga olib borishgan. Ayolning gaplari parokanda bo'lib, har narsani valdiraganligi uchun, uni olib borib qozixonaga joylashtirishgan va Xiyobon mavzesidagi eri yashaydigan joydagi oqsoqollarga odam yuborishgan. Za'ifaning hovlisi tekshirilganda uning hovlisidan ruh va mis kabi valyuta tayyorlaydigan mahsulotlar va yangi tayyorlangan pul birliklari chiqqanligi sababli, ayol tergov qilinganda barchasiga iqror bo'lgan. Ayolning aytganlariga ko'ra Otaboy ismli xavoza sotib, hovlisida *rextagar* (turli metallarni eritib qoliplarga quyib idish, asbob va uskunalar yasaydigan usta)lik ustaxonasi borligini va mashhur baqqol bilan bordi keldisi borligi ma'lum bo'lgan. Shu sababdan Otaboy baqqolni topish uchun uning uyiga mulozim yuborilgan. Otaboy baqqolning uyida qaloblik asboblari bo'lib, mazkur ayol qo'lga tushgandan so'ng barcha qaloblik asboblari va qora pul yasaydigan qoliplarini hovlisi chetidagi quduqqa tashlab ko'mib yuborgan. Mullo Ahmad to'qsobaning sarbozi Qosim mazkur Otaboy qallobga shogirdligi ham ma'lum bo'lgan. Ahmad qallob o'zining qallobligiga iqror bo'lgan. U o'z iqrorida undan 2 yil avval ham bu kabi soxta pul yasab qaloblik bilan shug'ullanganligini, so'nggi 2 yilda bu ish bilan shug'ullanmaganligini, yana yaqin muddatlarda bu ishga qo'l urib, shaytonning ig'vosiga uchganligini, falokati o'ziga urib holi ma'lum bo'lganligini ma'lum qilgan.

Mazkur ayol so'roq qilinganda Otaboy *qallob* (ashyolargi qalbakisini yasaydigan ustalar) bilan oldi berdisi borligini, Otaboy qallob unga o'zining rux va mislarini oldirtirib ayoldan qarz olganligini va qarzini evaziga o'zi yasagan soxta pullari bilan to'laganligini, ayol esa sarflab yurganligini, mazkur Otaboy ham xuddi shu gapni takrorlab o'zi yasagan soxta pullardan unga berganligini va ayol bilib turib soxta pullarni olganligini ma'lum qilgan.

Ushbu qalobning shogirdi Qosim so'roq qilinganda Otaboy baqqol temirchilik kasbi ham borligini, shogridi Qosim ustaning tashqi hovlisida temirchilik qilishi, qaloblik ishlariga sherik emasligini ma'lum qilgan. Otaboy baqqol ham shogirdi Qosimning temirchilik ishlarida shogirdlik qilishini va qaloblik ishlariga sherik emasligini ma'lum qilgan.

So'roq natijasida soxta pullarni almashtirish uchun qaysi sarrof bilan ishlagansizlar, zeroki soxta pullarni muomalaga kiritish sarrofsiz bo'lmasligi aytilgan savolga Havzi Arbor guzaridagi Abduraxmon ismli sarrof bilan ishlaganliklarini ma'lum qilgan. Abdurahmon sarrof ham topib keltirilganda avval iqror bo'lmagan va so'ngra yuzma-yuz qilinganda Otaboy qalob uch to'rt marta soxta pullarni Abdurahmon sarrofga berganligini va u almashtirganligini ma'lum qilgan.

Ushbu ish bilan shug'ullaganlar va bu ishdan xabardor bo'lganlarning to'rttalasi ham xibsga olingan va arki oliy zindoniga yuborilgan va amirning ushbu ish yuzasidan marhamati nima bo'lishiga qarab sud o'z ishini boshlashini amirga ma'lum qilingan [3].

Amirlikda jinoiy ishlar yuzasidan tergov boshlanganda barcha guvohlar so'roq qilingan va ularning iqrorlariga asosida boshqa guvohlar ham jalb qilingan.

Chirog'chi viloyatida *xizmat* (davlat xizmatida ishlagan) qilgan Sayyidqulbekbiyning *zavja* (xotini)si eri o'lgandan so'ng sobiq hokimlar yashagan uyda yashab turgan. Viloyatga ta'yinlangan hokim bu uyga ko'chib kelgungacha kunlik nafaqa bilan ta'minlanib turilgan bo'lgan. Yangi ta'yinlangan hokim bu uyga ko'chib kelgandan so'ng mazkur *za'ifa* (ayol)ni o'zining *muqarrar* (aniq) uyiga ko'chirib qo'yib *sobiq dastur* (avvalgi shakllagan qoidalarga ko'ra)ga ko'ra *muqarrar vazifasi* (aniq belgilangan pulni)ni berib amirning haqqiga duo olish uchun amirdan ijozat so'ragan [4].

Buxoro amirligida nafaqaga ehtiyojmand fuqarolarga nafaqa belgilash uchun amir va qo'shbegi nomiga yozilgan ko'plab arizalar mavjud. Nafaqa belgilash davlat xazinasi tomonidan ajratilganligi sababli, nafaqa ajratilish sababini asoslab berish shart bo'lgan. Ushbu sababdan viloyat hokimining nafaqa belgilash uchun ruxsat so'raganligini bildirish uchun amaldorlarning arzini amirga yetkazuvchi amaldor Abdullohbek eshikog'aboshi yozma ariza bilan amirning ijozatini so'ragan.

Buxoro shahri Eshboyi baland mavzesidan Rajabgul ismli ayol shar'iy da'vo bilan qoziga murojaat qilib, Xo'jaqul ismli kishining 2000 tanga qarzi borligini va pulni undirib berishini (voqe'alar jarayonida arz qiluvchining qo'lida qarz oldi-berdisi to'g'risida hujjati bo'lmagani uchun qozi ishni ko'rishni rad qilganligi sababli amir devonxonasiga arz qilgan bo'lishi mumkin) amir devonxonasiga arz qilgan. Ushbu ish yuzasidan sud ishini kuzatish uchun Ne'matulloh yasovul amir devonxonasidan mas'ul qilingan. Ne'matulloh yasovul amir nomidan muborakomani ushbu *hujjat sohibi* (hisobot beruvchi)ga keltirib bergan. Hisobot beruvchi mas'ul odam yuborib taraflarni hozirlab, ish yuzasidan biladiganlar, kattalar va kichiklarni surishtirganda, mazkur Rajabgul nomli ayolning boshqa bir shaxsning zimmasida 50 tangasi bo'lib, mazkur Xo'jaqul ismli kishi guvoh bo'lgan. Mazkur Xo'jaqul vakil bo'lib, o'sha shaxsdan 50 tangani olib bergan va mazkur Rajabgul bunga rozi bo'lgan, qolgan *da'vosidan o'tgan* (vos kechgan) *ibro xati* (da'vodan vos kechganligi to'g'risidagi hujjat) bergan va Ne'matullo yasovulning xizmat haqqiga xizmatona berib, rozi qilgan [5].

Buxoro amirligi ijtimoiy hayotida tuxmat da'vosi bilan ariza beruvchilarning arzlari ham ko'rib chiqilib, ularning da'vosi asossiz bo'lsa ham davlat devonxonasi darajasida ko'rib chiqilgan.

Xazor (G'uzor)ning Yortitepasidan Iqboloy ismli ayol amir devonxonasiga arz qilib mazkur hisobot beruvchi rais nomiga muboraknoma olib kelgan. Iqboloyning arzigiga ko'ra Rajabboy ismli amakisining o'g'li vafot etgan. U vafot etmasidan avval Rajabboyning mazkur amakivachchasi Iqboloydan 300 tanga qarzi borligini, u vafot etganda undan qolgan 300 tangalik molini qozi mullo Abdulqodir davlat hisobiga olgan. Iqboloy shu 300 tangani qarzi hisobiga davlatdan undirib berishini so'ragan. Ammo, mazkur hisob beruvchi raisning surishtirganiga ko'ra biladigan odamlar va oqsoqollar mazkur Rajabboy Qarshi viloyatidan kelganligini va Iqboloyning amakisining o'g'li ekanligidan boshqa hech narsa bilishmasliklarini bildirishgan. Ularning qarz oldi-berdilaridan odamlarning xabari bo'lmagan. Mazkur hisobot beruvchi rais ish yuzasidan qanday tadbir ko'rishni amirdan maslahat so'ragan [6].

Buxoro viloyatida qarz oldi-berdisi agar qozi huzurida vasiqa bilan rasmiylashtirilmagan bo'lsa ham guvohlar yetarli bo'lsa da'vo ko'rib chiqilishidan dalolat beradi. Ushbu da'voda guvohlar bo'lmagani uchun rais ish yuzasidan nima tadbir qo'llashni amirga havola qilgan.

Xo'ja Niyozboy ismli kishi Xayrobod tumani Chandir mavzesidagi Nurnazar ismli kishiga 1000 tanga naqd va 190 tangalik o'z molini da'vo qilgan. Xuddi shu Nurnazarga Bibibadal imslil ayol ham 10 000 tanga naqd va 1000 tanga mol qiymatida da'vo qilgan. Ushbu ikki da'vogar ham *doru alqazo* (qozixonona) ga kelib da'vo qilishgan. Ushbu da'vogarlarning har biri o'zi bilan ikki nafardan guvoh keltirishgan. Ushbu guvohlarning to'g'riligini *kitobat* (qozilik daftariga yozib) qilib, ishning holati bo'yicha hisobot beruvchi, ushbu hujjat soxibi qozi mullo Baqoxo'ja amirga xizmat yuzasidan hisobot bergan [7].

Buxoro amirligida barcha mansabdor mas'ullar jumladan qozilar ham xizmat faoliyati to'g'risida hisobot berishi majburiy bo'lgan. Biz tarafdin kuzatilgan ma'lumotlar ayollar o'z huquqlarini talab qilib davlat va huquq tizimiga murojaat qilishda va guvohlar taqdim qilishda erkin harakat qilishganini bildiradi.

Buxoro shahri Xayrobod tumani qozisi fazilatpanoh qozi mullo Baqoxo'ja nomiga Bibibadal ismli ayol nomidan mazkur tuman Chandir mavzesida yashovchi Nurnazar ismli kishida 11 000 tangasini undirib berish uchun shar'iy da'vo bilan murojaat qilgan. Shu bilan birga sud ishiga Somjin tumanidan Qurbonboy ismli va Abdulvohid ismli kishilarni *shohidlik* (guvohlikka)ka taqdim qilgan. Shohidlarni tekshirish uchun amir nomidan Somjin tumani raisi mullo Mahmudxo'ja nomiga muboraknoma yuborilgan. Somjin tumani raisi ushbu hujjatni tuzgan shaxs shohidlarning ishonchliligini tekshirgan. Rais atrofga chiqib, oqsoqollardan va yoshi ulug'lardan shohidlarning *ta'dil* (adolat qilish darajasini) va *tazkiya* (to'g'riligini, sofligini) surishtirganda ko'pchilikning bahosi ularga nisbatan *mastur alhol* (holati yashirin, ochiq bo'lmagan) va *g'ayri maqbul alshahodat* (guvohlikka qabul qilinishga xilof) deb baho berishganini amirga ma'lum qilgan [8].

Buxoro amirligida sud ishida ko'rilayotgan guvohlar yoki javobgarlar boshqa hududlarda bo'lsa, ularga aniqlik kiritish uchun o'sha hudud raisi va qozisi ham sud ishi jarayoniga tortilgan. Bu erda da'vogar ayol sudga yolg'on da'vo bilan murojaat qilishga haddi sig'ganligini ma'lum bo'ladi.

Buxoro amirligi tarixiy jihatdan so'ggi o'rta asrlar davri bo'lishiga qaramasdan ayollar o'z huquqlarini talab qilib yuqori davlat organlariga murojaat qilish yoki qalloblik, firibgarlik, tuxmat qilish kabi jinoyatlarini qonun kuchi bilan amalga oshirish, jinoyatlarni sodir qilishda hatto davlat qonunlaridan qurol sifatida foydalanib, qonunlarga firib berishga va qonun bilan o'ynashishga haddi sig'gan. Sud tergovida yoki taftish natijalarida ayollarga oid dalillar ayolning

jinoyati isbotlanganda uning aybini yengillashtiruvchi ma'lumotlar taqdim qilingan. Albatta o'z amalini suiste'mol qilgan amaldorlar ustidan davlat rahbariga qilingan shikoyat arizalariga amir devonxonasi tarafidan taftishchi yuborilib, masala o'rganilgan va qat'iy chora ko'rilgan.

References:

1. O'zbekiston Milliy arxivi, I 126-jamg'arma, 1-ro'yxat, 530-yig'ma jild, 18-varaq.
2. O'zbekiston Milliy arxivi, I 126-jamg'arma, 1-ro'yxat, 1032-yig'ma jild, 4-varaq.
3. O'zbekiston Milliy arxivi, I 126-jamg'arma, 1-ro'yxat, 1032-yig'ma jild, 8-varaq.
4. O'zbekiston Milliy arxivi, I 126-jamg'arma, 1-ro'yxat, 563-yig'ma jild, 1-varaq.
5. O'zbekiston Milliy arxivi, I 126-jamg'arma, 1-ro'yxat, 529-yig'ma jild, 31-varaq.
6. O'zbekiston Milliy arxivi, I 126-jamg'arma, 1-ro'yxat, 529-yig'ma jild, 38-varaq.
7. O'zbekiston Milliy arxivi, I 126-jamg'arma, 1-ro'yxat, 529-yig'ma jild, 25-varaq.
8. O'zbekiston Milliy arxivi, I 126-jamg'arma, 1-ro'yxat, 1653-yig'ma jild, 19-varaq.